

PARA VOLEYBOLDA HARAKAT USLUBLARINI TAKOMILLASHTIRISH
SAMARADORLIGI

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНИКИ ДВИЖЕНИЙ
В ПАРА ВОЛЕЙБОЛЕ

THE EFFECTIVENESS OF IMPROVING THE TECHNIQUE OF
MOVEMENTS IN PARA VOLLEYBALL

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6402614>

L.T.Davlatova

O'zDJTSU AJTvaS kafedراسi katta o'qituvchisi

Kalit so'zlar: *Para voleybol, adaptiv, amputatsiya, faza, standart, vertikal, kombinatsiya, texnik, innovatsion, traektoriya*

Ключевые слова: *Пара волейбол, адаптивный, ампутиационный, фазовый, стандартный, вертикальный, комбинированный, технический, инновационный, траектория*

Keywords: *Paravolleyball, adaptive, amputation, phase, standard, vertical, combined, technical, innovative, trajectory*

Dolzarblici. Mamlakatimizda paralimpiya sporti sohasida amalga oshirilib kelayotgan tizim orqali bugungi kunda nufuzli xalqaro maydonlarda Vatanimiz bayrog'ini baland ko'tarib kelayotgan mashhur sportchilar yetishib chiqmoqda. Eng muhimi, ushbu musobaqalar yoshlarimizni ommaviy tarzda sportga, sog'lom turmush tarziga oshno qilish vositasiga aylanmoqda.

Jismoniy imkoniyati cheklangan va nogironligi bo'lgan shaxslarga sport bilan shug'ullanish uchun zarur shart-sharoitlar yaratish, ularning xalqaro sport maydonlarida munosib ishtirok etishini ta'minlash va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash maqsadida, bugungi kunda aholining barcha qatlamini jismoniy tarbiya va ommaviy sport bilan qamrab olish, mamlakatimizning barcha hududida jismoniy tarbiya va ommaviy sport inson va oila hayotidagi muhim ahamiyati, uning jismoniy va ma'naviy sog'lomlik yetuklikning asosiy shartlaridan biri ekanligini faol targ'ib etish, yoshlarga o'z qobiliyat va iste'dodlarini ro'yobga chiqarishlari uchun zarur shart-sharoitlar yaratish, ular orasidan sport sohasida alohida iqtidor egalarini saralab olish va maqsadli tayyorlash tizimini takomillashtirish kabi masalalar tizimidagi muammolarni bartaraf etish borasida bir qator tashvqot va targ'ibot ishlari amalga oshirilib kelinmoqda.

Para voleybolda uslublar. Para voleybolda harakat uslublarini takomillashtirishda amaliy mashg'ulotlarni tashkil etish va samarali natijalarga erishishda asosan harakatlarni bajarish aniqligiga e'tibor qaratilishi lozim. Para voleybolda asosan nogironligi bo'lgan imkoniyati cheklangan shaxslar ishtirok etganligi sababli ularda to'p bilan ishlash, to'p bilan bajariladigan harakatlarni aniq bajarilishiga alohida e'tibor berish talab etiladi. Nogironlik nazologiyasiga qarab ya'ni tayanch harakat apparatida shakatlanishi bo'lgan

shaxslar para voleybolda harakat uslublarini takomillashtirish borasida ularda maxsus mashqlarni qo'llash orqali ularda harakat samaradorligiga erishish mumkin.

Para voleybolda harakat uslublari qoidalari asosan para voleybolchining harakatiga qaratiladi.

Harakat - bu asosiy o'yin harakatlariga tayyorgarlik ko'rish uchun maydonni tanlashda o'yinchining harakati, uning muvaffaqiyati ular qanchalik puxta tayyorlanishiga bog'liq bo'lishi lozim bo'lgan jarayondir.

Para voleybolda harakat uslublari asosan ularni qo'llar harakatini faolligini ta'minlash asosida amalga oshiriladi.

Ma'lum bir harakatlarni bajarish davomiyligi doirasida amputatsiya qilingan oyoq tizzaga egilgan holda, tovon qisimga ma'lum bir darajada yo'naltirilgan holatda ya'ni oldinga egilish va ikkinchi sog'lom oyoq ham tizzadan bukilgan va tashqariga bukilgan holda harakatlanish amalini bajarishi mumkin bo'ldi.

Sog'lom qo'llardagi harakatlar oyoqning tirgak qismi bilan itarish harakati tufayli sodir bo'ladi.

Nogironlik nazologiyasida ko'rsatib o'tilgan ya'ni tizzadan pastki qismda ikkala oyoq bo'lmaganda, ikkala oyoq ham tizzada egiladi: biri ichkariga, ikkinchisi tashqi tomonga.

Para voleybolda asosiy harakatlar qo'llar harakatining faoligi orqali amalga oshiriladi. Harakat paytida tizzadan yuqorisida bir oyoq bo'lmaganda, sog'lom oyoq tizzaga egilib, tashqariga yo'naltiriladi va harakat sog'lom oyoqning ichki qismini itarish va pog'onani polga surish orqali amalga oshiriladi. Ikkala oyoq ham amputatsiya qilinganda, harakatlar qo'llar orqali amalga oshiriladi.

Para voleybol mashg'uloti jarayonida harakatlar ikkita bosqichda amalga oshiriladi:

- Birinchi bosqichda asosiy e'tibor qo'llarning to'g'ri joylashishiga, ayniqsa barmoqlar va qo'llarning to'p bilan ishlash paytidagi holatiga qaratiladi.
- Ikkinchi bosqichida raqib to'pni aniq tashlaganida, qo'llar va barmoqlarning harakatlarini to'liq muvofiqlashtirishga qaratilgan mashqlar qo'llanilishi orqali namoyon etiladi.

Para voleybolda bunday mashqlar o'rganish paytida asosiy mashqlar hisoblanadi. Ular mashqlarni o'zlashtirgandan keyingina maxsus mashqlarga o'tadilar, bunda to'pni uzatish o'yinda bo'lgani kabi amalga oshiriladi.

To'g'ridan-to'g'ri va yon tomondan zarbalarni amalga oshirish harakat uslubi

Para voleybolda texnik usullar turlicha bo'lib, to'g'ridan-to'g'ri va yon tomondan zarbalarni amalga oshirishda harakatni bajarish asosan yon hujumning samarali usuli hisoblanadi, bunda to'p to'r ustidan o'tib keyingi maydonga aniq tushishi zarur bo'lgan zaruriy holat harakatidir. Asosiy va eng keng tarqalgan usul - bu harakatda to'g'ridan-to'g'ri hujum qilish harakatidir. Bu zarbali harakatdan keyin to'pning yo'nalishi voleybolchining harakat yo'nalishiga to'g'ri keladi.

Para voleybolda, xujum harakatlarini amalga oshirayotganda, sakrash, sakragan holdagi harakat holatlari va yana dastlabki holatiga qaytish kabi hujumning individual bosqichlari yoki pastki bosqichlari hisobga olinmaydi. Chunki bu sport turning asosiy

qoidalariga mos kelmagan harakat qoidalarini bajarish o'yinda taqiqlangan holat hisoblanadi.

Para voleybolda to'pni o'yinga tashlash holat harakatlarini bajarishda asosiy e'tibor kerakli harakatlarni tanlashga qaratiladi. O'yinchining to'rga qarab harakatlanishi to'pning traektoriyasiga bog'liq: traektoriya qanchalik baland bo'lsa, harakat tezligi shunchalik past bo'ladi yoki aksincha.

Para voleybolda bir zarbani amalga oshirayotganda, para voleybolchi tebranma harakati bilan ikkala qo'lni oldinga qarata yo'naltiradi. Bir joydan ikkinchi joyga siljish harakatlarini amalga oshirganidan keyin bir qo'l yelka balandligi darajasida ushlab turiladi, keying ishchi qo'l harakatlanayotganda, tirsaklar bir birlariga yaqin holatga kelishib bir oz egilish hosil qilingan holda, elka orqaga tortiladi, tanasi sal egilgan holatni amalga oshiradi. Shuni yodda tutish kerakki, para voleybolda har bir keyingi harakat oldingisidan ko'ra, eng yaxshi shartlarni bajarishi kerak.

To'pga zarba berish tananing keskin burilishi va qo'lning oldinga harakatlanishi bilan boshlanadi. Bunda albatta tirsak yana qo'lni ushlab turadi. Yakuniy harakatlarning samaradorligi siljish amplitudasining kattaligiga va harakatning asosiy bosqichida ushbu harakat davomiyligining kamayishiga bog'liq.

To'g'ridan-to'g'ri va yon tomondan zarbalarni amalga oshirish harakat usullari

Qo'l bilan to'pni harakatlantirish va to'pni uzatishdagi zarba holatlari vertikal o'qdan chapga o'tayotganda, zarba harakatida qo'l kichik maydon bo'ylab oldinga – o'ngga siljiydi, shunda qo'l yuqoridan va o'ngdan to'p tomon harakatlanadi. Shu bilan birga qo'llar hamda bosh barmoq yuqoriga ko'tariladi.

Qo'lning harakati bilan birga chap yelka biroz oldinga suriladi. To'pni urgandan so'ng, qo'l oldinga - pastga tushiriladi.

Zarba harakatida o'ng tomonga harakatlanayotganda, qo'l chapdan yuqoriga ko'tarilib, chap tomondan oldinga siljiydi. O'ng qo'lning bosh barmog'i esa pastga tushirilgan holatda bo'ladi, chap elka biroz ko'tarilgan holatda bo'ladi.

To'pga zarba bergandan so'ng, qo'l bir oz pastga tushadi va to'p havodagi harakat yo'nalishi uchish ko'rinishini beradi

To'g'ridan-to'g'ri va yon tomondan zarbalarni amalga oshirishda aldamchi zarba usullari. Ba'zan o'yinda to'pni to'rga yaqinroq yo'naltirish, uni to'siq ustiga yoki himoyalalmagan joyga tashlash muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Bu holat texnik harakatlarni amalga oshirishning bir ko'rinishidir.

Kutilmagan holat harakatida to'siqning tepasida aldayotganingizda, qo'l to'g'ridan-to'g'ri zarba berish bilan bir xil tarzda harakatlanadi: u yuqoriga ko'tariladi, biroz egilib, tirsak oldinga suriladi; zarba berishdan oldin, qo'l deyarli cho'zilganida, bilak oldinga siljishni to'xtatadi va keskin ravishda yuqoriga qarab cho'ziladi. O'yin vaqtida hujumli zarbalar berishda bir qancha xatolarga duch kelish mumkin.

O'yin kombinatsiyalarini aniq amalga oshirishda yetakchi mashqlardan foydalanish maqsadga muvofiq sanaladi.

1. Hujum zarbasini taqlid qilish. Qo‘l tirsagining tebranishiga va o‘sha holatda qo‘lning tirsak qismining tekislanishiga va qo‘lning yakuniy harakatiga e‘tibor bering.

2. Devorga qarama-qarshi yakka holda turib bajariladigan mashqlar: tennis to‘pini polga devorga qarshi urish bilan uloqtirish, to‘pni otish paytida qo‘lni tekislash va albatta qo‘lning oxirgi harakatiga e‘tibor berish;

3. To‘rda bajariladigan mashqlar:

a) tennis to‘pini to‘rning ustiga qarama-qarshi tomonga uloqtirish; tirsak qo‘shilishidagi holatlarga, tekislanishiga va qo‘lning yakuniy harakatiga e‘tibor bering;

b) to‘pni ikki qo‘l bilan to‘r orqali qarama-qarshi tomonga uloqtirish; qo‘llarni tirsak qo‘shilishida tekislash va qo‘llarning yakuniy harakatiga e‘tibor bering.

Para voleybolda harakat uslublari orqali amallarni bajarishda yordamchi maxsus mashqlar:

□ Juft (juftlikda) holatda bajariladigan mashqlar: sherik to‘pni qo‘lida o‘yinchining oldida, undan 15-20 sm masofada cho‘zilgan qo‘l balandligida ushlab turadi. To‘p bilan ishlash paytida qo‘lning yakuniy harakatida qo‘lni oldinga cho‘zilishiga e‘tibor bering.

□ Xuddi shu holatda, lekin sherik to‘pni yuqoriga yo‘naltirish holatiga e‘tibor bering.

□ Raqib hujumni amalga oshirishda asosiy harakatni pastki qismdan keyin avval 4-zonadan, keyin 2 va 3-zonalardan zarba berishiga ahamiyat berish.

Xulosa. Para voleybolda harakat uslublari va qoidalari bo‘yicha amaliy mashg‘ulotlarni tashkil etish va sport musobaqalarida raqobatning oshib borishi va amaliy mashg‘ulotlarni ta‘siri sifatida eng yuksak natijalarga erishish imkoniyatlari kengayib bormoqda. Para voleybolda harakat uslublarni takomillashtirish samaradorligiga erishishda faollikni oshirish uchun muhim bo‘lgan individual yondoshish va maxsus mashqlarni qo‘llash orqali erishiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 18-maydagi “Paralimpiya harakatini rivojlantirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlartog‘risida”gi PQ-5114-son Qarori

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017- yil 3-iyundagi “Jismoniy tarbiya va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlartog‘risida”gi Qarori

3. M.X.Mirjamalov, S.A.Yunusov, S.K.Svetlichnaya “Paralimpiya tarixi va o‘yin qoidasi” O‘U‘Q.Ch-2019

4. Жиленкова В. П. Адаптивный спорт для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата / В.П. Жиленкова - СПб: Просвещение, 2002.

5. Л.М.Иванова, Г.С.Ковтун Волейбол сидя и баскетбол на колясках как средства реабилитации инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата Учебно-методическое пособие 2015.

6. М.А. Железняков. «Исследование двигательных способностей детей с нарушением ОДА в возрасте 10-12 лет, занимающихся волейболом сидя»

Бак.раб. 2017

